

Актуальные вопросы изучения русского языка в неязыковых вузах

Казбекова Зина Жумаковна

Преподаватель Ташкентского Финансового института

Аннотация. В статье исследуются проблемы и причины сложности изучения русского языка, возникновения препятствий у иностранных студентов, при получении довузовской подготовки. В статье предлагаются возможные эффективные методы профилактики студентов. от проблем в первый год обучения в вузе. Для написания этой работы использовались такие методы как исследование, наблюдение, анализ и обобщение. В статье рассматривается ситуации в обучении русскому языку, а также по профессиональным предметам на этапе довузовской подготовки, в ходе которых возникают проблемы у иностранных студентов, препятствующие успешному обучению в университете.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, профессиональные дисциплины, профессионально-ориентированные методики, профессиональная коммуникативная компетентность, иностранные студенты, подготовительное отделение.

Учащийся обладает лингвистической компетенцией, если он имеет представление о системе изучаемого языка. изучил и может использовать эту систему на практике, используя все морфологические и синтаксические преобразования в той или иной речи. Однако на практике студенты, поступившие в технический вуз, не имеют базовых знаний иностранных языков, навыков и умения. К сожалению, эта тенденция характерна для всех институтов. которые обеспечивают подготовку бакалавров и магистров по неязыковым направлениям. Без прочной основы сформированных языковых навыков и умений, о которых мы упоминали выше, невозможно развить разговорные навыки, терминологическую базу, свободное чтение и другие коммуникативные, языковые и межкультурные компетенции. Однако цели инженерного вуза не должны включать подготовку на базовом уровне иностранного языка. Эта задача должна решаться еще на этапе школьного обучения, поэтому преемственность и последовательность в реформе общего и профессионального образования так важно. Несмотря на все эти проблемы, кафедры иностранных языков технических вузов ищут наиболее эффективные способы преподавания иностранного языка и профессионального иностранного языка, с минимальным количеством часов выделяемых для этой дисциплины и низким уровнем языковых знаний выпускников школ. Таким образом, институты внедрили в практику распределение студентов на подгруппы по уровню владения иностранным языком, которое определяется на первых уроках методами тестирования. Это позволяет за одну программу обеспечить максимально эффективное обучения иностранному языку для студентов, владеющих базовым уровнем языка, а также для продвинутого уровня.

Еще одним эффективным методом (с точки зрения повышения мотивации учащихся) являются проекты, фестивали, театрализованные представления, научно-практические конференции, которые организуются на базе института отделения иностранных языков. Такие мероприятия не только повышают мотивацию студентов к обучению иностранного языка, но и способствуют развитию коммуникативных и презентационных навыков, навыков работы в команде и другие компетенции, необходимые будущему инженеру. Следует иметь в виду, что все мероприятия являются внеклассными и требуют довольно длительного времени для подготовки. Но даже участие в конкурсах с минимальным языковым компонентом дают ученику чувство достижения, которое умножается в случае выигрыша приза. Успех и внимание связаны с английским языком, который помогает повысить мотивацию. Этот рост особенно заметен в случае групповой работы студентов в подготовке к выступлениям. Совместная работа объединяет и придает дополнительную важность объединению элементам, в частности, на соревнованиях, является необходимость овладения определенными языковыми явлениями, какими бы незначительными они ни были.

Одним из актуальных вопросов остается компетентностный подход к обучению профессиональным предметам на этапе довузовской подготовки в иноязычной стране. Целью нашей статьи является решение проблемы преподавания профессиональных предметов, в частности, химии, физики, математики и других точных наук; попытаться выявить причины трудностей, с которыми сталкиваются иностранные студенты на 1-2 курсах в российских вузах, а также дать некоторые рекомендации по более эффективному обучению иностранных студентов на подготовительном отделении. Несомненно, иностранные студенты должны обучаться языку не только на профильных предметных занятиях, но и на занятиях по русскому языку. Студенты должны подбирать тексты исходя из языка своей будущей специальности, делать задания на закрепление пройденной терминологии. «Изучение специальной лексики в аспекте обучения русскому языку как иностранному должно проводиться с опорой на готовые лексемы, существующие в общелитературном языке, словообразовательные и синтаксические модели, послужившие основанием для номинации специальные понятия». Целью довузовской подготовки иностранных студентов является формирование у них профессиональной коммуникативной компетенции, т.е. развитие навыков свободного общения и адекватного восприятия учебного материала на языке специальности.

Интересно отметить тот факт, что иностранные студенты после окончания подготовительного отделения сталкиваются с трудностями в понимании лекционного материала по специальным предметам. Часто эта проблема заключается в том, что на этапе довузовской подготовки обучение иностранных студентов обособляется от носителей изучаемого языка, а во-вторых, в течение года

довузовской подготовки иностранцы привыкают к медленным темпам обучения и речи, а также адаптированному языку во время занятий, в-третьих, после окончания подготовительного отделения иностранцы полностью погружаются в языковую среду обучения, не учитывающую национально-психологические особенности иностранного контингента, где проходит обучение, система вуза кардинально отличается от системы профессионального образования в стране проживания иностранных студентов. «Развитие умений правильно выбирать и организовывать языковые средства в соответствии с ситуацией общения, коммуникативной задачей и жанром высказывания (устным или письменным) является целью лингвистического образования студентов технического вуза, в частности, дисциплина «Русский язык и культура речи». Формирование компетентного иностранного специалиста представляет собой сложный процесс, поскольку в образовательном процессе довузовской подготовки реализуются две основные задачи, а именно обучение иностранному языку, а также формирование профессиональной компетентности будущего специалиста.

Знакомство иностранных студентов с профессиональными предметами начинается во второй половине учебного года. Иностранные студенты инженерно-технических специальностей изучают предметы на русском языке, а именно математика, физика, химия, инженерная графика, информатика, экономика, география, биология. Для эффективной работы и повышения качества образования в довузовской подготовке период были разработаны специальные учебные пособия, а именно бифункциональные, предназначенные для начала занятий по естественнонаучной специальности. Такие разработки помогают научиться работать с информацией самостоятельно, а также зарубежные коммуниканты знакомятся с функциональной лексикой, которую они используют в учебном процессе.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Pimenova G.A., Speranskaya N.N. (1989) Terms and methods of their semantization in the classes on Russian as a foreign language / G.A. Pimenova, N.N. Speranskaya // Language of the specialty in the classes in Russian as a foreign language. – L.: Leningrad University, PP. 26.
2. Vakulova E.N. (1992) Some features of optimization of work with special vocabulary in a foreign audience/ E.N. Vakulova // Linguistic and methodical aspects of teaching Russian as a foreign language. S.-P.: St. Petersburg University, PP. 110.
3. Language education in a technical university: Extracurricular forms of linguistic work with students // Languages of Russia and post-Soviet countries as foreign: Teaching and learning: materials of the International Scientific-practical Conference (November 28-29, 2013) – Kazan. PP. 143.

4. General Chemistry: Learning guide / Y.Y. Gromov and others. (2003) Tambov: Publishing house Tambov State Technical University, 152 p.
5. Timina S.V. (2002) Teaching of listening on the material of the language of the specialty. N. Novgorod: Nizhny Novgorod State Architect-Building University. 177 pp